

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

MORAL-BARRIGÜETE, C. del; MASSÓ GUIJARRO, B. Applied theatre in higher education: an innovative project for the initial training of educators. **Educ. Form.**, Fortaleza, v. 7, p. e5528, 2022. DOI: 10.25053/redufor.v7i1.5528. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/5528>.

Revisado por:

 Zosimo Lopez Pena

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Madrid, Espanha

Como citar a revisão por pares (ABNT):

PENA, Z. L. Relatório de revisão por pares para: Applied theatre in higher education: an innovative project for the initial training of educators. **Educ. Form.** 2022, Zenodo. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6819703>.

PARECERES

PARECER 1

Parecerista: Zosimo Lopez Pena

Data de retorno da revisão: 29/09/2021

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados).

Buena.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados.

Buena.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido.

Buena.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas.
Buena.

Pertinência da argumentação e da coerência textual.
Buena.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação.
Buena.

Originalidade do artigo para a área de Educação.
Buena.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na *Revista Educação & Formação*.
Buena.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa.
Buena.

Referência pelas Normas da ABNT e da Revista.
Buena.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia.
Buena.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?
Sí, pero necesita ser revisto.

Parecer justificado: Se invita a las personas autoras de este artículo a examinar otras experiencias de teatro aplicadas a la educación en el territorio español en estos últimos años. Asimismo, la variada literatura científica producida en España (aunque en otras lenguas diferentes al castellano). Un buen ejemplo puede ser el de esta tesis doctoral: *Expresión dramática e teatral para a clase de linguas no ensino secundario: un estudo teórico-práctico*, de la profesora Rosalía Fernández Rial, referenciada en Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=124086>.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.